

AFLOTUN QONUNLARI MOHIYATI.

Xolboyeva Sharofatxon

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574522>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-January 2024 yil

Ma'qullandi: 23- January 2024 yil

Nashr qilindi: 27- Januay 2024 yil

KEY WORDS

Platon, Aflotun, Falsafa, sharq.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Abu Nasr Farobiyning " Fozil odamlar shahri asaridagi Aflotun qonunlarining mohiyatining tahlili haqida fikr yuritilgan.

Agar inson har qanday hayvondan biror narsada ustun bo'lsa, u-narsa va xatti-harakatlarning farqini ajratishga yordam beruvchi bir kuch bo'ladi va inson o'sha kuch yordamida narsalar hamda xatti-harakatlaridan o'z xohishi bo'yicha foydalanadi. Inson, ularning qaysi biri foydali, qaysi biri zararli ekanligi o'ziga ravshan bo'maguncha kuzatadi va foydaligini tanlab olib o'zlashtiradi, zararligini rad etib, ulardan o'zini olib qochadi. Kuchlarning harakatga aylanishi tajriba yordamida ro'yobga chiqadi. Tajribaning mohiyati-ayrim turlar to'g'risida fikrlash va o'sha ayrim narsalar bilan mos keladigan umumiyatlar haqida mulohaza qilishdan iboratdir. Bundan kelib chiqib o'zimni fikrimni bayon qiladigan bo'lsam, Har bir inson yashash tarzida nima yaxshi nima yomonligi hamda umimiy qilib aytganda oqu qorani yaxshi fikrlashni juda yaxshi bilishadi. Albatta insonlar hayvonlardan ongi bilan farqlanishadi

Shu kabi misollarni keltirishimiz mumkin. Yana bir misol ovqatlanish jarayonida ham inson o'z ongi bilan o'z tafakkuri bilan o'z aqli bilan o'z bilimini, madaniyati bilan ovqatlanish tartibini biladi. Hayvonlarda esa bu aksi. Hamma inson o'z xatti harakati bilan ish yuritadi. Buyuk robbimiz tomonidan bizga berilgan ong va aql berilgan. Ona qornidan bu narsa asta sekin shakllanadi. Donishmand kishilar, ayrim narsalar ustida o'z kuzatishlari paytida umumiy fikrlar va mulohazalarga suyanishga tug'ma qobiliyatlari bo'lgan odamlar emas, balki tajriba orqali asl haqiqatga yetishgan kishilar oqil insonlar. Bunda nima deyapti bunda inson o'zini qobiliyatli namayon qilishda emas gap, gap tajriba orqali bunyodkor inson ekanligini isbotlaydi. Xuddi bir yoki ikki va undan ham ko'p marta to'g'ri gapirilsa, haqiqatning butunlay haqqoniyligi haqidagi mulohaza tug'ma qobiliyatga o'xshab qolganiday bu qarashlar ham misol kelishi mumkin. Falsafadan olib qaralsa, bir necha marta yolg'on gapirilgandan keyin u haqiqatga aylanib ketishi mumkin. Aflotun shuningdek faqat insonlarga yaxshilik qilishni takidlab o'tadi. U odamlarning o'zaro urushlarni bartaraf etishga bo'lgan chin hohishlarini tushuntiradi va bu hohishni mustahkamlab zarurligi haqida takidlab gapiradi. Chunki bu ish-ezgulik, yaxshilikdir. Bazi payt savob amal qilish uchun yolg'on gapirish ham gunoh bo'lmaydi

aksincha yaxshilikning bir turiga misol bo'ladi. Aflotun indonning xavfsiz yashashi uchun birgina faravonlikning o'zi yrtishmasligini ko'rsatadi. Chunki vatan tinch va xotirjam yashaydi deb o'ylayman. Aflotun aytadiki balog'atga yetgan inson yani gunoh yoshiga to'lgan odam buyuklikka erishish narigi dunyoda yaxshi mukofot olishga intilish bo'lishi zarur. Chunki inson xozir yashab turgan zamonida yaxshi amallarni qilsa yani musulmonlarga o'xshab ishlarni qilsa albatta oxiratda mukofotini oladi. Aflotun bu borada insonga nima yaxshiyu-nima yomonligini ham takidlab o'tgan. Aflotun ezgulik yaxshilikning ikki turiga bo'ladi va ularning qaysi birlari insoniy qaysi biri ilohiy ekanligini tushuntirib o'tadi. Masalan, insoniy ezgulariga xayrli narsalarga kuch, go'zallik, boylik, bilim va boshqalar kiradi.

Umumiy qilib insoniyatga ezgulik yaxshilik yaxshi amallar qilishga undaydi. Aflotun, go'yoki g'oliblar-doimo eng yaxshi odamlar, mag'lublar — eng yomonlar, degan tushunchadan ogohlantiradi. Hamma ham xato qiladi. Dunyoda mukammal shaxsning o'zi yo'q. Hech kim ona qornidan mukammal bo'lib tug'ilmagan. Shu sababdan insoniyatning barchasi xato qiladi. Inson hech qachon xato qilishdan to'xtamasligi kerak. Negaki bir marta xato ishidan so'ng albatta ketidan xatosini to'g'irlashga harakat qiladi va u barkamollikka erishuvchi inson misolida ko'riladi. Inson hech qachon o'zi erishgan g'alabasiga mag'rurlanmasligi kerak. G'alaba ham tasodif bo'lishi mumkin. Aflotun har bir odamning qalbida qarama-qarshi, o'zaro tutash juft quvvat: g'amginlik va quvonch, lazzat va iztirob va hvkazolar bor deb hisoblaydi. Bunga men yana qo'shimcha qilishim mumkinki insonlardagi qarama qarshi tuyg'ulariga sevgi -iztirob mehr-nafrat, sog'inish-unitish, bog'lanish - o'rganish, kutish- ketish va hakazolarni misol keltirishimiz mumkin. Aflotun, inson tabiatidagi zaruriy xislatlarni va ularning qarama-qarshi jihatlarini farqlash kerakligini tushuntiradi. Masalan, kamtarlik — tahsinga sazovor, ammo kamtarlik haddan oshib ketsa, u holda o'z kuchini yo'qoladi va zararli bo'lib qoladi. Odamlar haqida yaxshi fikrlash va ularga nisbatan ochiq ko'ngillilik tahsinga sazovor, lekin, bular dushmanga taalluqli bo'lsa, ular zararlidir. Hushyorlik ham tahsinga sazovor, ammo haddan oshib ketsa, u qo'rquv va o'zini tiyishga aylanib, zararli bo'lib qoladi. Alloma, agar inson o'z maqsadiga erishib, hurmatga sazovor bo'lsa-yu, ammo maqsadga egrilik bilan erishsa, bu ham zararli hisoblanadi- deb tushuntiradi. Eng yaxshisi maqsadga chiroyli va halol yo'l bilan erishishdir. Mening xulosam shundan iboratki Aflotun barcha insoniyat olamini yaxshilikka, ezgulikka chorlaydi. Yaxshi amallarni aniqlashtiradi, yomon amallardan qutulishga chorlaydi. Aflotunning barcha asarlari insonlarni yaxshilikka chaqiradi.